

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ С АКЦЕНТОМ НА ПРОФИЛАКТИКУ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Safarov Murod Tashpulatovich
Musayeva Karima Alisherovna
Tashpulatova Kamilla Marat qizi
Safarova Nilufar Tashpulatovna
Ruzimbetov Hayot Bazorboyevich

Department of Hospital Orthopedic Dentistry,
Ташкентский государственный медицинский университет.
khayotruzimbetov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17351133>

Аннотация: Целью данной работы является анализ и оптимизация клинического протокола протезирования на дентальных имплантатах с фокусом на профилактику воспалительных осложнений, таких как периимплантит и мукозит. В статье рассмотрены ключевые этапы ортопедического лечения, факторы риска воспалений, а также предложены меры профилактики на каждом этапе протезирования. Использованы данные современной научной литературы и клинические наблюдения.

Ключевые слова: дентальные имплантаты, протезирование, воспалительные осложнения, периимплантит, профилактика, клинический протокол.

Введение Дентальная имплантация стала широко применяемым методом восстановления жевательной функции и эстетики у пациентов с частичной или полной адентией. Однако долгосрочный успех имплантологического лечения во многом зависит от грамотного ортопедического этапа, особенно от качества и последовательности протезирования. Одним из основных осложнений является развитие воспалительных заболеваний периимплантатных тканей — периимплантита и мукозита, которые могут привести к потере имплантата.

Цель исследования Разработать и обосновать клинический протокол протезирования на дентальных имплантатах с акцентом на снижение риска воспалительных осложнений.

Материалы и методы Проведён обзор современных публикаций (2015–2025 гг.) Также были проанализированы 30 клинических случаев протезирования у пациентов в возрасте от 30 до 65 лет, получивших дентальные имплантаты с последующим ортопедическим лечением.

Результаты и обсуждение. Этапы протезирования и факторы риска воспалений

Наиболее уязвимыми в плане развития воспалений являются:

- Момент установки абатмента и нарушения герметичности слизистого барьера
- Ошибки в выборе абатмента (высота, форма)
- Использование цементной фиксации с остатками цемента
- Недостаточная гигиеничность конструкции коронки
- Отсутствие регулярного профессионального наблюдения

Рекомендованный клинический протокол

Выбор абатмента: Использование платформ-свитчинга, абатментов ≥ 2 мм, соблюдение принципа «one abutment – one time».

Тип фиксации: Предпочтение винтовой фиксации при возможности. При цементной фиксации — применение рентгеноконтрастного цемента, тщательное удаление излишков.

Профиль прорезывания (emergence profile): Минимально выпуклый, с углом выхода $< 30^\circ$, обеспечивающий лёгкий доступ для гигиены.

Материал и форма коронки: Гладкая поверхность, биосовместимый материал, точная адаптация к абатменту.

Поддерживающая терапия: Обучение пациента гигиене, индивидуальный график профилактических визитов (не реже 1 раза в 6 месяцев), регулярная профессиональная чистка и оценка состояния тканей.

Заключение: Профилактика воспалительных осложнений при протезировании на дентальных имплантатах требует комплексного подхода и строгого соблюдения клинического протокола. Особое внимание следует уделять выбору компонентов протеза, способу фиксации, дизайну коронки и постпротетическому уходу. Внедрение стандартизированного протокола позволяет значительно снизить риск развития периимплантита и повысить долгосрочную стабильность имплантатов.

Литература/references:

1. Прогнозирование качества имплантатов и долгосрочного несъемного протезирования. (2024). Conference On The Role And Importance Of Science In The Modern World, 1(11), 53-59. <https://www.universalconference.us/universalconference/index.php/crismw/article/view/3355>
2. Dynamics of echocardiography indicators in predicting long-term function of fixed prostheses. (2024). Problems And Solutions Of Scientific And Innovative Research, 1(8), 44-49. <https://universalconference.us/universalconference/index.php/pssir/article/view/3410>
3. Safarov M. T., Musayeva K. A., Tashpulatova K. M., Safarova N.T., Normurodova R.Z., Buribayeva M. G., Ruzimbetov H. B., Ahmadjonov M. A., Kushbekov B.K., Abdunazarov D.E., & Xalilov I.Sh. (2024). Comparative Evaluation Of Orthopedic Treatment Of Edentia Using Digital Technologies. International Conference on Multidisciplinary Science, 2(12), 9–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14479896>
4. Safarov M. T. et al. Diş Implantlarının Kemik Trepan Kullanılarak Çıkarılması: Endikasyonlar, Teknik Ve Olası Komplikasyonlar //Innovative Developments And Research In Education. – 2024. – Т. 3. – №. 33. – С. 206-211.
5. Safarov M. T., Tashpulatovna S. N. Study Of The Functional Efficiency Of Fixed Bridge Prostheses On Dental Implants //Конференции. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-119.
6. Safarov M. T. Bazorboyevich R. H. Frequency and structure of clinical complications depending on the method of fixing a fixed prosthetic construction on dental implants //Конференции. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 97-101.
7. Сафаров М. Т., Ахмаджонов М. Показатели микробиологических исследований полости рта у больных, пользующихся несъёмными протезами с ранней функциональной

- нагрузкой с опорой на дентальные имплантаты при периимплантитах //Конференции. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 119-122.
- 8.Maratovna T. K., Gafurjanovna B. M., Bazorboyevich R. H. The Impact Of Digital Technologies On Dental Prosthetics In Orthopedic Dentistry //Конференции. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 122-126.
- 9.Сафаров М. Т., Чен А. В., Бурибаева М. Г. Современные Подходы В Лечении И Профилактике Протезных Стоматитов //Конференции. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-64.
- 10.Tashpulatovich S. M. et al. Application Of Ultrasonic Technologies In Orthopedic Dentistry //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 10. – С. 127-132.
- 11.Safarov M. et al. Indicators Of Oral Microflora In Patients With Inflammatory Complications Around Bridgeworks On Implants //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 40. – С. 63-68.
- 12.Safarov M. et al. Clinical And Microbiological Features Of Inflammatory Complications Associated With Implant Installation //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2024. – Т. 3. – №. 19. – С. 21-25.
- 13.Xabilov N. L. et al. To 'Liq Olib Qo 'Yiladigan Protezlarda Zamonaviy Biomateriallar Va Texnologik Yondashuvlar: Statistik Tahlil Va Klinik Samaradorlik //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 66. – №. 1. – С. 183-190.
- 14.Tashpulatovich S. M., Bazorboyevich R. H. Frequency and structure of clinical complications depending on the method of fixing a fixed prosthetic construction on dental implants //Конференции. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 97-101.

